

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

PORTADORES DE FERIDAS ONCOLÓGICAS: IMPACTOS E CUIDADOS ESPECÍFICOS DE ENFERMAGEM PARA SEU CONTROLE

Elizabeth de Oliveira Belo, Ana Maria da Silva Claudino, Érica de Andrade Alves da Silva, Jamilly Victória Oliveira, Leandro Maia Leão, Josemir de Almeida Lima (Orientador).

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

INTRODUÇÃO

As feridas oncológicas são formadas pela infiltração das células malignas do tumor nas estruturas da pele e devido as suas características diferenciadas causam impacto importante na qualidade de vida de seus portadores , necessitando de cuidados específicos de enfermagem para seu controle. As feridas oncológicas têm como principais características o odor fétido, dor, exsudato, sangramentos e a não cicatrização da lesão, trazendo também repercussões em sua vida social, onde causam o isolamento familiar e social do portador (INCA, 2015).

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

OBJETIVO

Investigar o impacto das feridas oncológicas na vida dos pacientes e os cuidados específicos de enfermagem para seu controle .

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

REVISÃO INTEGRATIVA

8 Artigos

Periódicos

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

RESULTADOS/DISCUSSÃO

As feridas oncológicas causam impactos de ordem física (desconfiguram o corpo, produz exudato, causam sangramento, dor e liberam odor); psicológica, tais como: sofrimento associado à alteração da imagem corporal (sensação de humilhação, desamparo, perda da dignidade e da independência, baixa da autoestima; social (isolamento sócio familiar e problemas na realização de atividades da vida diária) (Azevedo, 2016).

Figura 1, 2 e 3: Cânceres em diferentes estágios
Fonte: Google Imagens

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O enfermeiro como participante da equipe multiprofissional deve procurar sempre o aperfeiçoamento e a busca de novas informações para sua atualização no cuidado com esses portadores. Essas ações permeiam a filosofia dos cuidados, caracterizados por alívio dos sintomas, promoção do conforto e de bem-estar, melhoria dos aspectos físicos, psicológicos, sociais. Para que o tratamento do paciente seja eficaz, deve-se avaliar e cuidar não apenas dos sinais e sintomas específicos das feridas oncológicas, mas também oferecer ao paciente apoio psicológico e emocional, bem como atividades que auxiliem na autoestima, como musicoterapia, aromaterapia, grupos de apoio e terapia ocupacional. A família deve ser inserida no contexto do cuidado, auxiliando na realização de curativo das feridas, mediante orientação do enfermeiro.

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

REFERÊNCIAS

1-Ministério da Saúde (BR). Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Coordenação de Prevenção e Vigilância. Estimativa 2016: incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA; 2015 [citado 2016 ago 25]. Disponível em: <http://www.inca.gov.br/estimativa/2016/estimativa-2016-v11.pdf>.

2-Lisboa IND, Valença MP. [Characterization of patients with neoplastic wounds]. <https://www.revistaestima.com.br/index.php/estima/article/download/116/pdf>

<https://www.revistaestima.com.br/index.php/estima/article/download/116/pdf>

3-Azevedo IC, Costa RKS, Holanda CSM, Salvetti MG, Torres GV. [Family Health Strategy nurses' knowledge of assessment and treatment of oncologic wounds]. Rev Bras Cancerol. 2014 [cited 2016 ago 21];60 (2):119-27. Portuguese. Available from:

https://rbc.inca.gov.br/site/arquivos/n_60/v02/pdf/05-artigo-conhecimento-de-enfermeiros-da-estrategia-saude-da-familia-sobre-avaliacao-e-tratamento-de-feridas-oncologicas.pdf

https://rbc.inca.gov.br/site/arquivos/n_60/v02/pdf/05-artigo-conhecimento-de-enfermeiros-da-estrategia-saude-da-familia-sobre-avaliacao-e-tratamento-de-feridas-oncologicas.pdf

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

DESCRITORES

Descritores (DeCS): Enfermagem, Cuidados, Feridas Oncológicas.

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

CREDENCIAIS DOS AUTORES

- Elizabeth de Oliveira Belo Graduada em enfermagem pelo Centro de Estudos Superior de Maceió (CESMAC), E-MAIL: elizabethbelo@hotmail.com.
- Ana Maria da Silva Claudino- Graduada em enfermagem pelo Centro de Estudos Superior de Maceió (CESMAC).
- Érica de AndradeAlvesda Silva- Graduada em enfermagem pelo Centro de Estudos Superior de Maceió (CESMAC)
- Jamilly Victória Oliveira Graduada em enfermagem pelo Centro de Estudos Superior de Maceió (CESMAC)
- Leandro Maia Leão- Graduando em enfermagem pelo Centro de Estudos Superior de Maceió (CESMAC)
- Josemir de Almeida Lima – Enfermeiro, Mestre e docente do Centro de Estudos Superior de Maceió (CESMAC).